

Modelo algebraico como estrategia administrativa para optimizar insumos en MiPyMES

E. A. Domínguez Pérez^{1*}, G. Pérez González²

^{1*} Universidad Autónoma del Estado de México. Centro Universitario Texcoco
Licenciatura en Informática Administrativa.

. Av. Jardín, Fraccionamiento El Tejocote, Texcoco, C.P. 56259

²Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.

Subdirección de Posgrado y División de Ingeniería Química

C. Primavera S/N, Col. Santa María Nativitas, Chimalhuacán, Estado de México. C.P. 56330

²Instituto de Estudios Universitarios, IEU, División de Posgrado

4 poniente No. 1919, Col San Matías CP.72140. Puebla Pue.

*aripk.yt@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Los modelos econométricos lineales implementados en la producción al transformar los insumos a bienes; tuvo auge en los años cincuenta del siglo XX hasta nuestros días, conformando nuevas áreas de conocimiento tal como: administración gerencial, planeación estratégica, diagnóstico situacional, control de la producción, maximización productiva, minimización de insumos, etc., para mejorar los sistemas productivos. El objetivo de este trabajo es implementar un modelo matemático de programación lineal por método gráfico que permita la asignación óptima de recursos escasos; maximizando algunos procedimientos de producción, minimizando costos del proceso al transformar los insumos a bienes en competencia productiva. A razón de lo encontrado en las estadías del Modelo Dual, se asume que algunas pequeñas empresas locales al Oriente del Estado de México carecen de un modelo que sistematice: la optimización de recursos disminuya costos e incremente ingresos. Finalmente se presenta un caso simple que muestra las ventajas del uso de este método.

Palabras clave: formulación, algebraica, optimización, insumos

Abstract

The linear econometric models implemented in production by transforming inputs into goods had a boom in the fifties of the twentieth century, and until today, has shaped new areas of knowledge, such as management administration, strategic planning, situational analysis, production control, production maximization, cost-minimization, among others, to improve productive systems. The aim of this study is to implement a mathematical model of linear programming with a graphic method that allows the optimal allocation of scarce resources maximizing some production procedures and minimizing process costs by transforming inputs into goods in productive competition. Based on the findings of the Dual Model, it is assumed that some small local companies in the East of the State of Mexico, Mexico, lack a model that systematizes the optimization of resources to reduce costs and increase revenues. A simple case shows the advantages of this method.

Keywords: formulation, algebraic, optimization, inputs

Introducción

En años recientes la aplicación de modelos de investigación de operaciones se ha encargado de optimizar los recursos, a través de métodos analíticos, que permitan una mejor toma de decisiones en la directriz de la planificación estratégica de las organizaciones para los procesos de producción. Sin embargo, para desarrollar estos modelos de aplicación sistemática empresarial se requiere de un diagnóstico, que arroje la necesidad de analizar el uso de métodos, técnicas e instrumentación sencilla del modelo matemático para optimizar recursos adicionando el uso adecuado de la

tecnología informática. que conlleve a una mejor administración de los problemas reales en el acto mismo de la producción de bienes o servicios cuándo los recursos siempre son escasos [1].

Se antecede que un modelo estratégico organizacional es una herramienta analítica; que sirve para conocer el comportamiento de los elementos de un sistema, con el fin de optimizar su desempeño de acción en la mejor forma posible para lograr una visión esquemáticamente estructurada de la realidad hacia un buen fin. Por ello, hay que hacer mención que los grandes corporativos nacionales e internacionales que compiten en producción y distribución de sus productos en el mercado mexicano; a nivel nacional e internacional echan mano de este tipo de modelos que les permite optimizar sus recursos escasos, tal es el caso de LG, General Electric en los años 60 del siglo pasado. La empresa de alimentos procesados “La moderna, Bimbo, entre otras.

Sin embargo, con los adelantos tecnológicos en Informática; hoy estos modelos están al alcance del cualquier tipo de empleador o productor en menor o a mayor escala. Sólo por mencionar que este modelo no es limitativo, ni sólo utilizable para las grandes corporaciones; se muestra que es posible implementar esta estrategia en las MiPyME del Oriente del Estado de México dónde maximizan su producción, minimizando sus recursos escasos e incrementando ingresos [1].

Es necesario hacer remembranza de los principales expositores de estas teorías, que se han aplicado en los sistemas organizacionales, tal como: Janos Von Newman, que en 1928 publica su “Teoría de Juegos”, la cual complementa hasta 1947, con la equivalencia de los problemas de programación lineal; dando origen a la teoría de matrices; terminando su modelo al aplicarlo a las organizaciones industriales [2].

En 1946 el matemático de W. Leontief, añade a estas teorías su “Modelo de insumo producto”, creando con ello nuevas alternativas cuantitativas para la optimización de recursos en los sistemas organizacionales de producción y por último G.B. Dantzig en 1947, se encargó de desarrollar el modelo de “Programación lineal aplicada a la producción de los sistemas empresariales” denominado hoy día como “Investigación de operaciones para las ciencias económico-administrativas” [3].

Aquí se propone: que sólo con el uso de una PC las PyME de la ZOEM, logren implementar estos modelos; optimizando sus procesos de producción cuando sus insumos son escasos. Sólo se requiere del conocimiento de la Tecnología Informática (su acrónimo TI), y los datos numéricos de investigación de operaciones que consta de una serie de pasos que hay que realizar en una hoja de cálculo electrónica usando la función de $f(x)$, en la paquetería de Office Excel, logrando con ello obtener soluciones óptimas por el uso de estos modelos sistematizados. La finalidad es ahorrar costos de producción; repercutiendo éstos al incremento de ingresos y decremento de egresos en insumos al realizar en tiempo y forma el proceso de producción.

Con este modelado se puede obtener resultados significativamente mejores en comparación con las decisiones convencionales que hasta el día de hoy los empleadores de la Zona del Oriente del Estado de México (ZOEM), toman de forma simple, intuitiva o por la experiencia de los años que dicen tener en el negocio. Se considera que hoy día los empresarios de la ZOEM deben estar en la búsqueda constante para renovar su conocer en las mejores formas que les permita optimizar sus procesos de producción y mantenerse en el mercado competitivo: local, regional, estatal, hasta despuntar hacia un mercado nacional e internacional.

Es un error demostrado pasar por alto la situación del mercado globalizado al que se tienen que enfrentar las PyMES de la ZOEM, esta competencia indiscriminada para las pequeñas empresas en la localidad; ha costado la salida del mercado de una gran cantidad de empresas familiares, mermando con ello la demanda de trabajo e incrementando la tasa de desempleo en la localidad. Estas pequeñas empresas se enfrentan a grandes corporativos internacionales que realizan estrategia de mercado robustas para ganar adeptos (clientes) posicionándose en el mercado dejando marcas reconocidas en la mente del cliente y de esta forma el consumidor abandona las opciones mercantiles de su localidad [4].

Por esta razón, se propone que sí se sistematiza una organización con modelos simples, sin costos robustos, la demanda de empleo puede mantenerse en o al menos en las empresas competitivas de la localidad. El desarrollo de este objetivo se fundamentó con modelos matemáticos flexibles y sencillos para el usuario; que caracteriza a la teoría de conjuntos, teoría de matrices, vectores de álgebra lineal; que identifican las variables de control y restricciones mínimas de un sistema operacional en su desempeño u optimización de ingresos, minimizando egresos con la eliminación de mermas de insumos en tiempo y forma, permitiendo el ahorro en costos.

Otro de los objetivos de este trabajo es presentar un modelo práctico, sencillo y flexible para los usuarios empíricos en los procesos de producción de la ZOEM, es decir, empleadores no calificados en las áreas de matemáticas, pero que poseen una empresa, sólo se requiere que el usuario conozca la paquetería Excel y mínimo conocimiento sobre captura de datos en la hoja electrónica de Excel, el uso del algoritmo de la función, $f(x)$. Se encargará de arrojar el resultado buscado.

Ahora bien, este trabajo está estructurado de la siguiente manera. La primera sección proporciona una síntesis de los conceptos básicos de la metodología de investigación de operaciones para el control de producción en la transformación de insumos; planeación y control de la producción con la matriz tecnológica, por último, se plantea la problemática con el modelado matemático de la secuenciación de tareas y la compartición de recursos en sus dependencias lógicas que lo antecede el estudio de mercado de costos.

Finalmente se presenta un caso de estudio con un ejemplo simple de actividad productiva para optimizar tiempos y de esta forma ahorrar costos en el proceso de producción de terminado de dos lotes de bienes; de insumos reciclados 1. aluminio y polietileno, 2. microesfera de celulosa, derivados de la degradación del cartón multicapa.

Secuenciación de tareas previa a la aplicación del modelo propuesto (teoría de costos)

La secuenciación de actividades se explicará con las funciones algebraicas y que por falta de espacio no se expresaran gráficamente. Ahora bien, para poder implementar el modelo de Investigación de Operaciones propuesto se requiere de datos previos: como los costos de producción que son elementales en el proceso de transformación de insumos a bienes [4]. Como se muestra en la tabla número 1 de la formulación algebraica de costos de producción que antecede al modelo de Investigación de Operaciones, su acrónimo (IO).

Tabla Número 1. Fuente propia. Formulación algebraica del modelo de costos de mercado producción. [4]

(Q ₀) Cantidad de bienes ofertados	(PT) Producto Total de bienes	(CT) Costo Total	(CF) Costo de insumos Fijos	(CV) Costo Variable insumos	(CTMe) Costo total medio	(CMg) Costo Marginal	(IT) Ingreso Total	(IMg) Ingreso Marginal	(P) Precio del bien
Bienes para el consumo	$PT=f(ct)$	$CT=CF+CV$	Desgaste de Tecnología, Pasivos	insumos que se pueden cambiar	$CTMe = CT / Q_0$	$CMg = dCT/dCT = 1$	$IT = P \bullet Q_0$	$IMg = dIT/dIT = 1$	$P = CT + G$
Q = Bienes y servicios de mercado	PT = a función del CT	El costo total es la suma de todos los costos de producción	Durante la transformación de los insumos a bienes o servicios	Materia prima, incremento o decremento de producción	Es el costo mínimo de producción por unidad de bien o servicio	El incremento en una unidad al incrementarse el CT en una unidad los costos	Son los ingresos de la empresa por ventas	Es el incremento en una unidad monetaria, al incrementar las ventas en 1	Es el precio del bien igual a CT + la ganancia

Conceptos generales del modelo de programación lineal

El modelo de Programación Lineal (PL) utiliza la Investigación de Operaciones IO, porque éste permite una aproximación de la realidad en 4 puntos. 1) define el objetivo básico del problema mencionando la optimización que se desea alcanzar. 2) desarrolla la función objetivo de forma específica por medio de un modelo matemático, definiendo las variables de decisión involucradas;

generalmente se cuenta con valores positivos. 3) las variables están sujetas a restricciones representadas por inequaciones, es decir, están dadas por cantidades, tamaños, volumen, área etc. 4) se exige la optimización de una función sujeta a varias restricciones de desigualdad. Si las restricciones son muchas; entonces éstas se limitan a dos variables que es la forma más sencilla para utilizar el método gráfico ya sea para maximizar o minimizar la producción.

La matriz técnica de producción es estandarizada, se utiliza según corresponda el giro de producción de la empresa en estudio, esto es:

- Qué hay una variación en el proceso de producción y transformación de los bienes a generar, es decir, se conocen las particularidades de costos de insumos según el proceso a ejecutar.
- Se describe el conjunto de vectores de producción para n , productos que utilizan m , insumos en compartición de algunos recursos: Entonces n = productos que define a la matriz técnica de producción que consta de una serie de insumos unitarios que se utilizan para la producción de una unidad llamada bien.
- El coeficiente técnico a_{ij} se denota como el valor o la cantidad de insumo i , que se requiere para producir una unidad de producto j , a un valor o precio de demanda x , entonces se tiene que para toda $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$, existe que $Q_0(n)/(m)$ [5].

Metodología del Insumo Producto

En una empresa o ente económico moderno que se dedica a producir artículos se requiere de una serie de insumos, tal como: productos intermedios (materia prima) o productos finales (luz, agua, tecnología, etc.) para el proceso de producción, Por tanto la demanda total de x de un producto será la suma de toda la demanda intermedia del producto, más la demanda final del bien b_i , para crear el producto que se le debe entregar a los consumidores que es igual a la Demanda Total (DT) [6].

$$DT = x_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n + b_i$$

Así mismo, se define la matriz de coeficiente técnico o de producción total en dimensiones (intermedia y final) $m \times n$, que está dada por la orden de producción, entonces se procede a desarrollar la actividad de transformar los insumos en bienes; denominados x_1 unidades de producto 1, ..., x_n , x_2 unidades de producto 2, ..., x_n , es decir, que las cantidades establecidas constituyen un programa de producción que en forma vectorial o matriz tecnológica, la cual está dada por: la matriz de producción se denomina con la letra $Q_0=A$; y se denota como la cantidad de productos a elaborar y que se ofertaran [6].

Dónde: $AX + B = X$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad Q_0 = A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{qn1} & a_{qn2} & \dots & a_{qnn} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Metodología del uso de la PC con la matriz tecnológica

El objetivo del uso de la programación lineal es implementar al proceso de producción que determina la asignación óptima de recursos escasos (insumos) para la transformación a productos B, por las actividades: Tareas (T_{ij}) a realizar en competencia con el ejecutor o Responsable (R_i) del modelado.

Considere a R_1, \dots, R_n , como el responsable o los responsables del proceso, es decir, que, Hombre (\mathcal{H}) es igual; horas/ trabajo o tarea que está en función de la actividad (trabajo) del responsable función; $\mathcal{H} = \mathcal{F}(R_i) = \{T_{i1}, \dots, T_{iK_i}\}$ como el conjunto de las K_i , tareas que realiza R_i [7].

Sumando la compartición de insumos (\mathcal{A}) del conjunto de los recursos $\{\mathcal{A}_1, +, \dots, + \mathcal{A}_p\}$ o recursos insumos, denotado por; $\mathcal{A} = \{\mathcal{A}_1, +, \dots, + \mathcal{A}_p\}$ o insumos del sistema; entonces el Sistema (S), está

en función de la cantidad disponible del recurso o insumo $S = \mathcal{F}(\mathcal{A}_i)$, donde \mathcal{A}_i es insumo que se transforma en bien o producto denominado \mathcal{A}_p [7].

Finalmente se define la Unidad a elaborar $U = (\mathcal{T}_{ij}) \subseteq \mathcal{A}$, como el conjunto de insumos que se utiliza en la tarea \mathcal{T}_{ij} . Con el algoritmo de $\mathcal{F}(x)$ en la función de la hoja electrónica de Excel, al capturar los datos se sintetiza la maximización del proceso [8].

A menudo, las situaciones productivas económico-administrativas, exigen la optimización de una función sujeta a varias restricciones de desigualdad; por muchas que sean, se recomienda el uso de la Investigación de Operaciones, ya que ésta se limita a dos variables, entonces el problema pierde complejidad y la resolución se vuelve más sencilla, aplicando el método gráfico para maximización y/o minimización en la producción. Con la exposición de un caso simple se demostrará la ventaja del uso de este modelo matemático para la optimización de recursos en la producción.

Presentación de un caso simple de estudio

El caso de estudio estriba en el proceso de reciclado de residuos sólidos urbanos específicamente de cartón multicapa de la empresa denominada “Desperdicio Industrial y sus derivados, S.A.” Empresa que recolecta, almacena, recicla y degrada el cartón multicapa o contenedor de alimentos industrializados para anaquel; con la finalidad de rescatar los elementos manufacturados en su fabricación de cartón multicapa, ahora bien, estos elementos son: aluminio, polietileno y celulosa, entre otros productos que no son considerados para éste estudio.

La producción se desarrolla por lotes en peso de 50 kilogramos. Es necesario hacer mención que el empleador siempre produce dos tipos de reciclado similares o semejantes para ahorrar tiempo en cada uno de los rescatables; que él empleador le denomina: “dúo de productos”, por ejemplo, nunca produce vidrio y papel, sólo productos semejantes para su transformación p. ej., cartón y polietileno; sólo produce o separa cartón multicapa y cartón ahulado; lata de aluminio con desperdicio industrial de viruta metálica y/o metales de cobre con fierro, etc. Para ejemplificar en este trabajo se propone la producción de dos bienes: 1. polietileno con aluminio y 2. celulosa. El empleador, calcula el tiempo en las actividades de una forma incorrecta “Al tanteo o por la experiencia”, sin estandarizar las directrices en los tiempos; ocasionando problemas tal como:

- Los trabajadores dictan el tiempo de la actividad y no el empleador. Cuando los trabajadores necesitan dinero trabajan muy rápido, pero en ocasiones simplemente lo hacen duplicando el tiempo en cada actividad o tarea que desarrollan.
- El tiempo laboral lo pierden en: jugar, desayunar, comer o simplemente en tiempos muertos hasta de cinco horas al día.
- Los trabajadores incurren en consumir horas/trabajo, sin realizar las tareas; retrasando la producción ocasionando el incumplimiento de pedido del cliente; incrementando costos, generando egresos que se traduce en pérdidas para la empresa.

Por ello, se le recomienda al empleador que a través de la hoja de cálculo (Excel), obtenga los tiempos de trabajo para ensamblar el “dúo de productos” que él designe según los pedidos de sus clientes, este modelo simple de trabajo estandarizará el proceso de recolecta, almacenaje y reciclado, optimizando el tiempo de las actividades (o tareas) maximizando la producción; obteniendo beneficios para la empresa.

Optimización de tareas, producción de reciclado, rescate del polietileno, aluminio y celulosa.

Las tareas a desarrollar son las siguiente: El empleador de “Desperdicio industrial y sus derivados, S.A”, realiza reciclado de cartón multicapa que se denotarán con dos derivados; el primero es el polietileno con aluminio (x_1) y el rescate de la celulosa se denotarán con (x_2) Cada lote de aluminio y polietileno requiere de 2.5 horas de trabajo para su montaje en la maquina recicladora (pulper) (A),

3 horas de trabajo para el enjuague y secado (B), 1 hora para embalaje (C). Para cada paquete de celulosa se necesita 1 hora para el montaje en la maquina recicladora pulper, 3 horas para el enjuague y secado y 2 horas para el embalaje, Se propone que la empresa no debe utilizar más de 20 horas para separar los elementos del cartón multicapa, 30 para el enjuague y secado, y 16 para el embalaje; esto es cada semana. Su margen de beneficios es de \$3.00 por 1¼ por lote de celulosa y \$ 4.00 por un ¼ por lote de polietileno y aluminio. Se muestra en la matriz de producción representada en la tabla No. 2.

Tabla No. 2. Fuente propia. Matriz de tareas: proceso de producción; reciclado de cartón multicapa, conjunto de insumos, e ingresos de la empresa “Desperdicio industrial y sus derivados, S.A”

Matriz original simple	VARIABLES	Reciclado A	Enjuague y secado B	Embalaje C	Beneficio
Polietileno y aluminio	X_1	2.5	3	1	\$3.00
Celulosa	X_2	1	3	2	\$4.00
		20 horas/trabajo	30 horas/trabajo	16 horas/trabajo	

A continuación, se utiliza el método gráfico para determinar la mezcla de producción que maximizará los beneficios de reciclado del cartón multicapa de la empresa “**Desperdicio industrial y sus derivados, S.A**”.

1. Se expresan los datos como ecuaciones o desigualdades. La función que se tiene que optimizar, es la función objetivo, se hace de la siguiente.

$$Z = 3X_1 + 4X_2$$

Sujeta a las restricciones:

Restricción de A: $2.5X_1 + X_2 \leq 20$

Restricción de B: $3X_1 + 3X_2 \leq 30$

Restricción de C: $X_1 + 2X_2 \leq 16$

Restricción de no negatividad $X_1, X_2 \geq 0$

2. Las tres primeras desigualdades son restricciones técnicas determinadas por el estado de la tecnología y la disponibilidad de insumos; la cuarta desigualdad es una restricción de falta de negatividad, impuesta en el problema para que no haya valores negativos (por tanto, inacceptables) en la solución [6].
3. Son ecuaciones las tres restricciones de desigualdad, se resuelven para X_2 en función de X_1 , y se traza la gráfica así. Dónde: $X_1, X_2 \geq 0$. p, ej. $2.5(0) + X_2 = 20$; Restricción1, \mathcal{A} , y así sucesivamente con cada operación.

Tabla No. 2. Fuente propia. Operaciones algebraicas y la solución de restricciones de la función objetivo Z.

Restricción	Inecuación de desigualdad	Inecuación de desigualdad	Restricción (X_1, X_2)	Función objetivo Soluciones básicas $Z = 3X_1 + 4X_2$
Sobre el insumo A	$X_2 = 20 - 2.5 X_1$	$X_1 = 8; 20/2.5$	(0, 20) (8, 0)	A) $3(0) + 4(0) = 0$
Sobre el insumo B	$X_2 = 10 - X_1$	$X_1 = 10; 30/3$	(0, 10) (10, 0)	B) $3(0) + 4(8) = 32$
Sobre el insumo C	$X_2 = 8 - 0.5 X_1$	$X_1 = 16; 16$	(0, 8) (16, 0)	C) $3(4) + 4(6) = 36$
	$X_1 = 0$	$X_2 = 0$		D) $3(6.5) + 4(3.5) = 33.5$ E) $3(8) + 4(0) = 24$

El resultado para la toma de decisiones del proceso de producción en la optimización o maximización de las horas de trabajo en el reciclado; se observan en la tabla No. 2; representada gráficamente con los puntos de isobeneficios y/o restricciones de los insumos de las figuras 1(a) y 1(b).

Sin embargo, en la gráfica de la figura 1(a) y 1(b). La desigualdad original de “menor que o igual a” incluirá todos los puntos sobre la línea a la izquierda de ella. Las restricciones de falta de negatividad, $x_1, x_2 \geq 0$ se representa mediante el eje vertical y el eje horizontal respectivamente. La zona sombreada se denomina región factible; contiene todos los puntos que satisfacen las tres restricciones más las de no negatividad x_1 y x_2 se denominan variables de decisión o variables estructurales.

4. Para encontrar la solución óptima dentro de la región factible, si existe, se traza una gráfica de la función objetivo como una serie de líneas denominadas isobeneficios.

A partir de la ecuación $Z = 3x_1 + 4x_2$, se tiene $x_2 = Z/4 - 3/4x_1$. De esta forma la línea de isobeneficios tienen una pendiente de $-3/4$ al dibujar una serie de líneas de isobeneficios, dejando margen para beneficios cada vez mayores, se visualiza que la línea de isobeneficios que representa los beneficios mayores posibles; toca la región factible en E; Dónde: $\bar{x}_1 = 4$ y $\bar{x}_2 = 6$, ver la gráfica 1 (b), al sustituir en la ecuación $Z = 3(4) + 4(6) = 36$.

5. Los beneficios se maximizan en la intersección de dos restricciones denominada punto extremo.

Figura No. 1 (a) muestran la intersección de los isocostos en cada eje

Figura No.1 (b), muestra la solución básica factible sombreada.

El análisis del punto extremo indica que; si existe un valor factible óptimo de la función objetivo, se encuentra en uno de los puntos extremos del límite que es el punto (C), como es maximización de tiempos de trabajo y/o tareas; por tanto, se elige el número mas positivo.

Observese que hay diez puntos extremos : (0,20), (0,10), (6,5), (10,0), (16,0), (0,8), (4,6), (7,3), (8,0) y (0,0) como se muestra en la figura 1(a), el último de los cuáles es la intersección de las restricciones de falta de negatividad que es el más positivo. (4,6).

Todos los puntos reciben el nombre de soluciones básicas, pero sólo las cinco últimas son soluciones básicas factibles puesto que no violan ninguna de las restricciones . Por lo común, sólo será óptima una de las soluciones básicas factibles. Por ejemplo, en $Z = 3(7) + 4(3) = 31$, no lo es. Sin embargo, si lo es en: $Z = 3(4) + 4(6) = 36$. porque el 36 es el resultado más positivo. Porque es el que maximiza los beneficios de la empresa por tarea.

Trabajo futuro

Se trabaja en la extensión e implementación de este modelo algebraico para las empresas familiares semi rurales de la Zona Oriente del Estado de México, también conocido como: sistema organizacional semiurbano, en función de un sistema óptimo de producción rentable que genere resultados cuantitativos con un menor egreso provocando mayores ingresos; sumando un valor agregado por la ejecución de este modelo algebraico, al controlar el proceso mejora la calidad y eficiencia en la producción al transformar insumos a bienes de forma óptima al usar los insumos de forma correcta con el uso de la tecnología informática (TI) para la toma de decisiones [8].

Conclusiones

Por consiguiente, se menciona que los modelos matemáticos representan fenómenos reales mediante símbolos, cifras o algoritmos. Estos se encuentran en la realidad cuándo se observan los fenómenos u objetos, procesos y/o actividades de los individuos. Sin embargo, hay que hacer referencia sobre los modelos algebraicos que involucran: cualidades y cantidades en mediciones necesarias para el objeto de estudio, como se puede ver en la representación gráfica de este trabajo, dónde se mide cualidades y cantidades. Es necesario decir, que, en el escrutinio literal, aún no se ha encontrado el uso de estas técnicas dentro de las empresas familiares de la localidad.

Finalmente, es deber reconocer que los empleadores deben implementar nuevos modelos que innove sus procesos; sin necesidad de una robusta infraestructura o costos elevados. Este trabajo muestra que sólo se requiere que las Instituciones de Educación Superior IES lleven a cabo su tercer precepto y transfieran el conocimiento a estos empleadores para que ellos den el gran salto del proceso de producción artesanal al proceso de producción sistematizado, para mejorar su nivel de producción, a través de la forma más sencilla y amigable que permite el uso de la tecnología informática.

Referencias

- [1] R. J. Hoperman, Administración de producción y operaciones, 27 ed., V. University, Ed., México: Grupo Editorial Patria, 2010.
- [2] C. P. Roberto, Investigación de operaciones en administración, 2 ed., Mar de Plata: Universidad Nacional de Mar de Plata, 2014, p. 512.
- [3] A. d. J. Á. Villeda, Aplicación de la Investigación de Operaciones, *Boletín Científico de las ciencias Económico administrativas del ICEA*, vol. 6, nº 11, 2017.
- [4] D. Salvatore, Teoría de costos en: Microeconomía, 25 ed., México: Mc Graw Hill, 2014, p. 25.
- [5] A. T. Handy, Investigación de operaciones, 7 ed., México, México: Alfaomega, 215.
- [6] E. t. Duwling, Matemáticas para administradores, 4 ed., F. d. C. y. Administración, Ed., México: UNAM, 1990, p. 459.
- [7] G. F. S., Concepts and Methods in Discrete, Event Digital Simulación, New York: Jhon Wiley & Sons Inc, 1973.
- [8] G. F. P. Siquieros, «Introducción a la teoría de colas y simulación,» Hermosillo Sonora, 2013.